

PERESPEKTIVA BILAN ISHLASH QOIDALARI

Abdumutalov Xasanboy Doniyorbek o'g'li

AndPI talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqola tasviriy san'atda perspektivaning qonun qoidalar haqida ma'lumot beradi. Bundan tashqari suratdagi tasvirlanayotgan asarlarning rassom bilan o'rtadagi bo'shliq haqida tushuncha berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Kub, qog'oz, surat, perspektiva, natyurmort, manzara.*

***Annotation:** This article provides information about the laws of perspective in visual arts. In addition, an understanding of the space between the artist and the works depicted in the picture is given.*

***Key words:** Cube, paper, photo, perspective, still life, landscape.*

Perspektiva qonuni. Perspektiva fransuzcha so'z bo'lib, perspektiva – uzoqqa qarash, yunonchasiga esa perspicitor – oyna orqali to'g'ri va aniq ko'rayapman degan ma'noni anglatadi. Tasvirlanayotgan buyum, ushbu buyum qaysi tomonidan tasvirlanishidan qat'iy nazar (uzoqdan, yaqindan, yuqoridan, pastdan, to'g'ridan yoki chekkadan), chizuvchiga o'zgarib ko'rinadi. Masalan, kubni u yoki bu tomonga burib, uning tomonlari perspektiv o'zgarib ko'rinishini kuzatamiz. Temir yo'l relslari, simyog'ochlar va kenglikdagi boshqa shakllarning bizdan uzoqlashgan sari kichrayib turganini, bir nuqtada tutashini ko'rishimiz mumkin. Hayotda o'zaro parallel bo'lgan relslar hech qachon to'qnashmasalar-da, perspektiva qonuniga binoan, ular bizdan uzoqlashgan sari bu holatni kuzatishimiz mumkin. Bu perspektiva qonuniga asosan

sodir bo‘ladi.(Ushu rasm orqali ifodalangan).

Buyumlarni tekislikda haqqoniy tasvirlashda rassom perspektiva qonuniga bevosita murojaat qiladi. Bu holatni shunday ta’riflash mumkin: “Tabiatdagi barcha buyumlar qanday shaklga ega bo‘lmasin, perspektiva qonun va qoidalariga bo‘ysunadi”. Perspektiva qonunlarini mukammal o‘rganib, har qanday buyumning ko‘rinar va ko‘rinmas tomonlarini to‘g‘ri tasvirlash mumkin. Perspektiva qonunlarining asosiy xususiyati shundaki, buyumlar qanday kattalikda bo‘lmasin, chizuvchidan uzoqlashgan sari va tekislikda qanday joylashganiga qarab perspektiv qisqaradi. O‘z navbatida, perspektiva qonuni haqqoniy tasvirlash “alifbo”laridan bo‘lgan “surat tekisligi”, “buyum tekisligi”, “ko‘rish maydoni”, “ko‘rish nuqtasi”, “ufq chizig‘i” kabi qonuniyatlar bilan chambarchas bog‘liqdir. Surat tekisligi deb tasvirlanayotgan natyurmort, manzara, portret va hokazolar bilan rassom orasidagi bo‘shliqqa aytiladi. Fiziologik nuqtai nazardan qaraganda, yorug‘lik chizilayotgan buyumga tushganda, rassomga buyumning boshqa qism tomoni ko‘rinadi. Shundan keyingina rassom uni idrok etib, tasvirlashga oshadi. Surat tekisligi rassom bilan natura o‘rtasida vosita bo‘lib xizmat qiladi. Rassomga buyumning u yoki bu qismi ko‘rinadi. (Ushu keltirilgan rasm orqali ham kuzatish mumkun).

Buyum tekisligi deb tasvirlanayotgan buyum joylashgan tekislikka aytiladi. Stol, pol, yer va boshqa chizish uchun bajariladigan moslama buyum tekisligi vazifasini o‘tashi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.N.VALIYEV "PERESPEKTIVA"
2. BOTIR BOYMETOV. "QALAMTASVIR" 2006.
3. G‘.A Artiqov. Rangtasvir texnikasi va Ashyolar texnologiyasi
4. B. Boymetov, U. Nurtayev , B. Tojiev.” Tasviriy san’at texnologiyai va nusxa ko‘chirish ” ma’ruza matni.
5. Abdirasilov S., Tolipov N., Oripova N. Rangtasvir. T.: O‘zbekiston, 2006.
6. ABDIRASILOV, N. TOLIPOV, N. ORIPOVA. "RANGTASVIR" 2006.
7. Rahmonov I. Perspektiva.
8. Valiyev A.N. Markaziy proyeksiyalashda pozitsion va metrik masalalar yechish.